

© Д. А. Усик

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ СТЕБЛЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ГРАДИЕНТЕ ОСВЕЩЕННОСТИ

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

Россия, 450076, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, дом 32

Усик Д. А. Структурно-функциональная пластичность стебля травянистых растений при градиенте освещенности. – Стебель обеспечивает механическую опору, транспорт воды и ассимилятов, а также участвует в регуляции архитектоники побега и приспособительной пластичности растения. В работе экспериментально проверено, как изменение интенсивности освещения влияет на морфометрию стебля и показатель лигнификации у *Brassica rapa* L. var. *rapa*, rapid-cycling line Wisconsin Fast Plants – быстрорастущей модельной линии травянистого двудольного растения, удобной для воспроизводимых 28-суточных лабораторных опытов.

Проведен однофакторный лабораторный опыт ($n = 90$) с тремя уровнями фотосинтетически активного фотонного потока PPFD: 60, 180 и 420 мкмоль·м⁻²·с⁻¹. Во всех группах поддерживали одинаковые температуру, влажность, фотопериод, режим полива и минерального питания; спектральный состав LED-панелей был стандартизирован и описан в разделе «Материалы и методы». Измерения выполнены на 28-е сутки выращивания; различия проверены дисперсионным анализом с предварительной оценкой нормальности остатков и гомогенности дисперсий. Показано, что при повышении освещенности высота стебля снижалась, тогда как диаметр и доля лигнина возрастали (ANOVA: $F(2,87) = 79,44; 44,11; 33,96; p < 0,001$). Пост-хок сравнения подтвердили градиентные различия между всеми парами уровней света. Дополнительный анализ выявил отрицательную связь высоты с диаметром и лигнификацией и положительную связь диаметра с лигнином. Результаты интерпретируются как адаптивный сдвиг от стратегии вытягивания к стратегии укрепления побега.

Ключевые слова: стебель, первичное и вторичное строение, ксилема, флоэма, камбий, лигнин, фотоморфогенез, механическая устойчивость, пластичность.

Введение

Стебель (*caulis*) – центральный осевой орган побега, который объединяет функции опоры, транспорта и интеграции роста. В отличие от листа, специализирующегося на фотосинтезе и газообмене, стебель выполняет «инфраструктурную» роль: формирует каркас побега, связывает фотосинтетические и корневые органы, обеспечивает распределение потоков воды и органических веществ и поддерживает размещение листьев и соцветий в пространстве.

Функции стебля удобно рассматривать на трех уровнях: (1) геометрия органа (высота, число и длина междоузлий, диаметр), (2) тканевая организация (механические ткани, проводящая система, паренхима), (3) микроструктура клеточных стенок (соотношение целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина). Экологический фактор может изменять параметры всех уровней, формируя фенотипическую пластичность и обеспечивая адаптацию [15].

Морфологически стебель состоит из узлов и междоузлий. Узлы включают листовые следы и точки ветвления, поэтому часто отличаются повышенной «инженерной сложностью»: здесь сочетаются проводящие пути, механические элементы и меристематические структуры (почки). Междоузлия, напротив, являются участками, где особенно выражены процессы удлинения и утолщения и где наиболее удобно проводить сравнимые морфометрические измерения [7].

Первичное строение стебля формируется за счет деятельности апикальной меристемы. Снаружи располагается эпидерма, часто покрытая кутикулой и выполняющая барьерную функцию. Под эпидермой может располагаться колленхима – механическая ткань из живых клеток с неравномерно утолщенными первичными стенками, обеспечивающая гибкую опору

молодым участкам побега. Глубже располагается паренхима первичной коры, выполняющая запасающие и метаболические функции [5].

Центральный цилиндр включает проводящие пучки. У большинства травянистых двудольных пучки расположены кольцом и являются коллатеральными: ксилема обращена к центру, флоэма – к периферии. Между ними может сохраняться камбий – латеральная меристема, обеспечивающая вторичное утолщение. Вторичное утолщение сопровождается образованием вторичной ксилемы (древесины) и вторичной флоэмы (луба), что увеличивает диаметр стебля, меняет его механические свойства и проводящую способность [7].

У однодольных растений часто наблюдается рассеянное расположение пучков и отсутствие типичного камбия; поэтому их утолщение происходит иными путями (например, за счет первичного утолщения или особых меристем), а реакция на факторы среды может отличаться. В данной работе акцент сделан на модельном двудольном травянистом типе, где связи между освещенностью, диаметром и лигнификацией проявляются наиболее наглядно.

Лигнин – фенольный полимер вторичной клеточной стенки, который повышает жесткость, снижает водопроницаемость и стабилизирует архитектуру стенки. Лигнификация критична для ксилемы: сосудистые элементы и трахеиды должны сохранять просвет при отрицательном давлении водного столба, не схлопываясь и не деформируясь. Лигнифицированные волокна склеренхимы усиливают опорную функцию, распределяя нагрузки вдоль оси стебля [8, 11].

С биомеханической точки зрения устойчивость стебля определяется не только высотой и диаметром, но и физико-механическими свойствами тканей. В классической трактовке К. Дж. Никласа сопротивление изгибу описывается через флексурную жесткость EI, где E отражает материал – модуль упругости тканей, а I отражает геометрию поперечного сечения. Поэтому один и тот же прирост диаметра может иметь разный функциональный эффект в зависимости от плотности, степени лигнификации, пространственного расположения проводящих пучков и механических волокон [6, 13].

Свет выступает одновременно энергетическим ресурсом и информационным сигналом. Изменение интенсивности и спектра освещения воспринимается фоточувствительными системами и транслируется в ростовые реакции через гормональную регуляцию и экспрессию генов клеточной стенки. При недостатке света активируется программа «выхода к свету», часто включающая ускорение роста междоузлий за счет растяжения клеток. Это повышает высоту побега, но может снижать долю структурных «инвестиций» в стенку [6, 9].

При достаточном световом обеспечении потребность в компенсаторном вытягивании уменьшается, а избыточные ассимиляты могут направляться на утолщение, дифференцировку проводящей системы и отложение лигнина. В результате формируется компактный, механически более устойчивый побег [10, 14].

Цель исследования – количественно оценить, как градиент интенсивности LED-освещения влияет на морфометрию и лигнификацию стебля модельного быстрорастущего травянистого двудольного растения, а также интерпретировать полученные эффекты с учетом фотоморфогенеза, вторичного роста и биомеханики растительных стеблей.

Гипотезы исследования: Н1 – повышение интенсивности освещения приведет к снижению высоты стебля; Н2 – диаметр стебля возрастет; Н3 – доля лигнина в абсолютно сухом веществе стебля увеличится; Н4 – высота будет отрицательно связана с признаками структурного укрепления, а диаметр – положительно связан с лигнификацией.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служили растения *Brassica rapa* L. var. *rapa*, rapid-cycling line Wisconsin Fast Plants. В тексте далее используется сокращенное обозначение *B. rapa* WFP. Материал выбран по трем причинам. Во-первых, это травянистое двудольное растение с коротким жизненным циклом, позволяющее получить выраженный надземный побег и провести измерения в пределах 28-суточного лабораторного опыта. Во-вторых, линия широко используется как учебно-исследовательская модель, поскольку дает синхронные

всходы, хорошо переносит выращивание в малом объеме субстрата и демонстрирует воспроизводимую реакцию на условия освещения. В-третьих, у данного объекта выражена фенотипическая пластичность побега: при дефиците света усиливается вытягивание, а при достаточном световом ресурсе формируется более компактный и механически укрепленный стебель.

Семена одной партии высевали в торфяной субстрат pH 6,0–6,5. После появления всходов растения выращивали до стадии развернутых семядолей и первого настоящего листа, затем рандомизировали по световым режимам. На момент начала экспериментальной экспозиции растения находились в ранней вегетативной стадии; к 28-м суткам у большинства растений был сформирован главный осевой побег, пригодный для стандартизированных морфометрических и химико-анатомических измерений.

Исследование выполнено по однофакторному межгрупповому дизайну. Независимая переменная – интенсивность освещенности в трех уровнях: 60, 180 и 420 мкмоль·м⁻²·с⁻¹. Зависимые переменные: высота стебля, диаметр стебля и массовая доля лигнина в сухом веществе. Объем выборки составил 90 растений (по 30 на уровень). Рандомизацию обеспечивали распределением контейнеров по зонам освещения и ежедневной перестановкой внутри зоны, что снижало систематические ошибки, связанные с локальными различиями светового поля.

Контейнеры объемом 0,25 л заполняли торфяным субстратом (pH 6,0–6,5). Температуру поддерживали на уровне 23 ± 1 °С днем и 20 ± 1 °С ночью, влажность 55–65 %, фотопериод 16/8. Полив осуществляли одинаково: 35 мл через день. Чтобы исключить дефицит питания как конкурентный фактор, раз в неделю вносили стандартный раствор минеральных солей (½ концентрации). Плотность размещения контейнеров во всех зонах была одинаковой, чтобы избежать эффекта взаимного затенения.

Экспериментальная экспозиция продолжалась 28 суток от посева до финального измерения. Отдельного периода темновой адаптации перед морфометрией не проводили, поскольку целью было оценить интегральный эффект длительного светового режима на формирование побега. Все измерения выполняли в один и тот же интервал дня – через 3–5 ч после включения освещения, что снижало влияние суточных колебаний тургора.

Освещение создавали LED-панелями полного спектра с доминированием красной и синей областей. Фотосинтетически активный фотонный поток (PPFD) измеряли квантовым датчиком на уровне верхушек растений в пяти точках каждой зоны (центр и четыре угла) с последующим усреднением (табл. 1). Отклонение фактического PPFD от целевых значений не превышало ± 7 %. Спектральный состав источников контролировали по паспортным данным панели и выборочной проверке портативным спектрометром; поскольку во всех группах применяли один тип светильников, менялась преимущественно интенсивность, а не спектральное соотношение.

Таблица 1

Стандартизированные параметры световых режимов в эксперименте

Параметр	Низкая освещенность	Средняя освещенность	Высокая освещенность
PPFD, мкмоль·м ⁻² ·с ⁻¹	60 ± 4	180 ± 10	420 ± 25
Фотопериод	16 ч свет / 8 ч темнота	16 ч свет / 8 ч темнота	16 ч свет / 8 ч темнота
Синий свет, 400–500 нм	18 % общего PPFD	18 % общего PPFD	18 % общего PPFD
Зелено-желтая область, 500–600 нм	16 % общего PPFD	16 % общего PPFD	16 % общего PPFD
Красный свет, 600–700 нм	62 % общего PPFD	62 % общего PPFD	62 % общего PPFD
Дальний красный, 700–750 нм	4 % общего PPFD	4 % общего PPFD	4 % общего PPFD
Отношение R:FR	15,5:1	15,5:1	15,5:1

Таким образом, фактор «освещенность» был задан через PPFD при сохранении сопоставимого спектра. Это принципиально важно для интерпретации результатов, поскольку синий, красный и дальний красный свет по-разному вовлечены в фотоморфогенез, регуляцию вытягивания и формирование компактного фенотипа.

Высоту стебля измеряли на 28-е сутки от поверхности субстрата до верхней точки главного осевого побега, исключая листовые пластинки и цветочные элементы. Измерение выполняли металлической линейкой с ценой деления 1 мм; результат фиксировали в сантиметрах с точностью до 0,1 см. Если побег был слегка изогнут, измеряли длину проекции вдоль оси побега без растягивания ткани (табл. 2).

Таблица 2

Проверка предпосылок дисперсионного анализа

Показатель	Шапиро–Уилк W	p	Левене F	p	Вывод
Высота стебля	0,982	0,27	1,42	0,247	предпосылки ANOVA не нарушены
Диаметр стебля	0,976	0,12	2,03	0,137	предпосылки ANOVA не нарушены
Лигнин	0,971	0,08	1,88	0,158	предпосылки ANOVA не нарушены

Диаметр определяли электронным штангенциркулем с ценой деления 0,01 мм в средней трети главного побега, на уровне 50 % его высоты, избегая узлов и участков прикрепления листьев. Для каждого растения выполняли два измерения в перпендикулярных направлениях; в анализ включали среднее значение. Такой подход снижает ошибку, связанную с овальностью поперечного сечения и локальным утолщением в зоне узлов.

Для стандартизации точки измерения диаметр фиксировали на расстоянии 50 % от длины стебля (по линейке), избегая узлов, где утолщение может быть локально повышенным из-за ветвления проводящих пучков.

Массовую долю лигнина определяли кислотно-детергентным методом по схеме acid detergent lignin (ADL) в модификации Van Soest. Предварительно высушенные образцы стеблей измельчали, доводили до постоянной массы при 105 °С и последовательно обрабатывали кислотно-детергентным раствором для получения кислотно-детергентного волокна, затем 72 % H₂SO₄ для удаления целлюлозной фракции. Остаток после промывки, высушивания и прокалывания использовали для расчета ADL. Результат выражали как процент лигнина от абсолютно сухого вещества стебля (% мас./мас.).

Флороглюцин-HCl использовали только как качественный гистохимический тест для подтверждения локализации лигнифицированных стенок, а не как количественную меру лигнина. Поперечные срезы средней трети побега окрашивали 1–2 мин, анализировали при увеличении $\times 40$ – $\times 100$ и описывали интенсивность окраски ксилемы, выраженность склеренхимных волокон и относительную толщину стенок проводящих элементов.

Статистический анализ включал расчет описательных статистик (M, SD), однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), величину эффекта η^2 , попарные сравнения t-критерием Уэлча с поправкой Бонферрони и корреляции Пирсона. Перед ANOVA проверяли предпосылки: нормальность остатков по тесту Шапиро–Уилка и гомогенность дисперсий по тесту Левене. При $p > 0,05$ предпосылку считали статистически не отвергнутой. Выбросы контролировали по правилу 1,5 IQR; исключений на этом основании не потребовалось.

Поправка Бонферрони применялась с учетом трех попарных сравнений для каждого зависимого показателя: низкая–средняя, низкая–высокая и средняя–высокая освещенность. Уровень статистической значимости принят равным $\alpha = 0,05$.

Результаты и обсуждение

Описательные статистики по трем режимам освещенности представлены в таблице 1. При низкой освещенности растения демонстрировали максимальную высоту стебля, что соответствует фенотипу вытягивания. При высокой освещенности стебель был короче, но существенно толще. Массовая доля лигнина увеличивалась от низкой к высокой освещенности, что указывает на усиление процессов формирования вторичных стенок и/или рост доли лигнифицированных тканей.

Тренды отражают перестройку функциональной организации стебля: дефицит света стимулирует рост междоузлий, тогда как высокий свет поддерживает утолщение и укрепление тканей (табл. 3).

Таблица 3

Описательные статистики морфометрии стебля и показателя лигнификации по группам освещенности

Показатель	Освещенность (M±SD, n = 30)			Тренд
	Низкая	Средняя	Высокая	
Высота стебля, см	18,32 ± 1,87	14,93 ± 2,32	11,80 ± 1,79	↓
Диаметр стебля, мм	2,18 ± 0,20	2,58 ± 0,30	2,96 ± 0,42	↑
Лигнин, % (мас./мас.)	9,85 ± 1,59	12,07 ± 1,24	13,30 ± 2,01	↑

Все три зависимые переменные демонстрируют значимое влияние освещенности. Высокие η^2 указывают, что фактор света объясняет существенную долю общей вариативности параметров стебля. С учетом результатов тестов Шапиро–Уилка и Левене применение ANOVA в данной выборке является статистически обоснованным (табл. 4).

Таблица 4

Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) влияния освещенности на параметры стебля

Показатель	F	df1	df2	p	η^2
Высота стебля	79,44	2	87	< 0,001	0,65
Диаметр стебля	44,11	2	87	< 0,001	0,50
Лигнин (%)	33,96	2	87	< 0,001	0,44

Структура связей согласуется с моделью «вытягивание ↔ укрепление» и помогает интерпретировать изменения как системные, а не случайные (табл. 5).

Таблица 5

Корреляции (r Пирсона) между высотой, диаметром стебля и долей лигнина (n = 90)

Показатель	Высота	Диаметр	Лигнин
Высота	1,00	-0,58	-0,50
Диаметр	-0,58	1,00	0,45
Лигнин	-0,50	0,45	1,00

Попарные сравнения между уровнями освещенности (табл. 4) показали, что различия сохраняются для каждой пары групп после поправки Бонферрони. Это подтверждает дозозависимую реакцию стебля на интенсивность света, а не эффект «порога».

Поправка Бонферрони является строгой; сохранение значимости после нее поддерживает устойчивость вывода о различиях между уровнями освещенности (табл. 6).

Таблица 6

**Попарные сравнения (t Уэлча) между уровнями освещенности
с поправкой Бонферрони (p_adj)**

Показатель	Сравнение	t	df	p_adj
Высота	Низкая и Средняя	6,25	55,4	< 0,001
	Низкая и Высокая	13,83	57,9	< 0,001
	Средняя и Высокая	5,85	54,5	< 0,001
Диаметр	Низкая и Средняя	-6,13	51,5	< 0,001
	Низкая и Высокая	-9,09	42,1	< 0,001
	Средняя и Высокая	-3,94	52,3	< 0,001
Лигнин	Низкая и Средняя	-6,02	54,8	< 0,001
	Низкая и Высокая	-7,38	55,0	< 0,001
	Средняя и Высокая	-2,87	48,3	0,018

Структура связей согласуется с моделью «вытягивание ↔ укрепление»: высота отрицательно связана с диаметром и лигнификацией, тогда как диаметр положительно связан с долей лигнина. Следовательно, исследованные признаки образуют не случайный набор параметров, а согласованный морфофункциональный комплекс (табл. 7).

Таблица 7

Корреляции Пирсона между высотой, диаметром стебля и долей лигнина (n = 90)

Показатель	Высота	Диаметр	Лигнин
Высота	1,00	-0,58	-0,50
Диаметр	-0,58	1,00	0,45
Лигнин	-0,50	0,45	1,00

Качественные наблюдения по окрашиванию флороглюцин-НСI соответствовали количественным данным: при высокой освещенности окраска лигнифицированных элементов ксилемы была интенсивнее, а механические элементы визуально выражены сильнее. При низкой освещенности окраска была слабее и более локальной. Этот результат не использовался как количественное подтверждение процента лигнина, но служил анатомической верификацией направления изменений.

По всей выборке выявлены корреляции: высота отрицательно связана с диаметром и лигнификацией, а диаметр положительно связан с лигнином. Эти связи отражают функциональный компромисс между ростом в длину и укреплением побега.

Интерпретируя полученные эффекты, важно разделять два разных, но взаимосвязанных процесса: (а) регуляцию роста в длину за счет деления и растяжения клеток междоузлий и (б) «капитальные вложения» в поперечную организацию и вторичную стенку. Первый процесс позволяет быстро менять геометрию побега в ответ на сигнал о дефиците света; второй процесс медленнее и ресурсозатратнее, но обеспечивает долговременную механическую устойчивость и надежность транспорта.

Снижение высоты при высоком свете может быть связано не только с уменьшением растяжения клеток, но и с изменением числа междоузлий и их относительной длины. В прикладных исследованиях эту гипотезу проверяют раздельным измерением длины каждого междоузлия и оценкой «архитектоники» побега. В учебном эксперименте достаточно фиксировать суммарную высоту, но важно помнить, что один и тот же итоговый показатель может иметь разные анатомические механизмы.

Рост диаметра стебля может отражать несколько вкладов: увеличение объема паренхимы, усиление колленхимы в коре, увеличение числа и размера проводящих элементов и/или активность камбия (у двудольных). Чтобы различить эти варианты, проводят морфометрию срезов: измеряют площадь ксилемы, флоэмы, коры, отношение площади

механических тканей к общей площади и число сосудов. Эти измерения можно выполнить даже на простом световом микроскопе с использованием шкалы окуляр-микрометра или цифровых изображений.

Показатель лигнификации, полученный химическим методом, интегрирует вклад разных тканей. Он особенно чувствителен к вкладу вторичной ксилемы и склеренхимных волокон. Однако лигнин может откладываться и в ряде других клеток (например, в стенках некоторых паренхимных элементов при стрессовых воздействиях). Поэтому оптимальная стратегия интерпретации – совмещать химический показатель с анатомическими наблюдениями (окраска флороглюцином, визуальная оценка толщины стенок сосудов, выраженность волокон).

Связь диаметра и лигнина, выявленная в корреляционном анализе, логична функционально: утолщение стебля увеличивает долю тканей с вторичными стенками, а лигнин является маркером этих стенок. Отрицательная связь высоты с лигнификацией также типична: ускорение вытягивания часто сопровождается «экономией» на вторичных стенках, поскольку приоритетом становится рост в длину. В результате формируется более высокий, но менее укрепленный побег.

Результаты демонстрируют, что освещенность одновременно влияет на геометрию стебля и на показатель укрепления стенок. Снижение высоты при росте освещенности является ожидаемым компонентом фотоморфогенеза: при достаточном световом ресурсе растение меньше «нуждается» в ускоренном вытягивании междоузлий. Одновременно рост диаметра и лигнификации указывает на перераспределение ресурсов в пользу опорной и проводящей эффективности [4, 12].

Механистически такой переход можно связать с взаимодействием световых сигналов и гормональной регуляции. При дефиците света активируются реакции, сходные с программой избегания затенения: усиливается рост междоузлий, возрастает вклад растяжения клеток, а ресурсы преимущественно направляются на быстрое увеличение высоты. В этих процессах участвуют фитохром-зависимые и криптохром-зависимые пути, а также ауксины и гиббереллины, регулирующие растяжение клеток и активность меристематических зон. При более высоком PPFD растяжение междоузлий ограничивается, а углеродный ресурс и сигналы дифференцировки могут поддерживать формирование более прочных вторичных стенок и усиление проводяще-механического комплекса [3].

Предположение о роли камбия требует аккуратной формулировки. В опыте измерялся интегральный диаметр стебля, поэтому прирост диаметра может отражать не только камбиальную активность, но и утолщение коровой паренхимы, усиление колленхимы, увеличение площади ксилемы и склеренхимных волокон. Поэтому корректнее говорить не о прямом доказательстве усиления вторичного роста, а о признаках структурного укрепления, которые могут включать камбиальный вклад у двудольного объекта. Для прямого подтверждения необходимы морфометрия поперечных срезов, измерение площади ксилемы, толщины стенок и доли механических тканей [1, 2].

Биомеханическая интерпретация результатов согласуется с подходом К. Дж. Никласа, согласно которому устойчивость растительного органа определяется совместным действием геометрии и материала. Укорочение стебля уменьшает плечо изгибающего момента, увеличение диаметра повышает второй момент площади, а лигнификация изменяет материал стенок, повышая жесткость и сопротивление деформации. Поэтому комбинация «меньшая высота – больший диаметр – более высокая доля лигнина» функционально соответствует снижению риска полегания и повышению надежности проводяще-опорной системы.

Сравнение с литературой показывает, что полученные эффекты укладываются в более широкую закономерность. Исследования фотоморфогенеза описывают усиление вытягивания побега при дефиците света и формирование более компактного фенотипа при достаточном освещении. Работы по механике стебля подчеркивают, что прочность определяется не одной морфометрией, а сочетанием длины, диаметра, плотности тканей, лигнификации, модуля упругости, модуля разрыва и пространственного распределения волокон. Экспериментальные

данные по разным культурам также показывают, что снижение освещенности или затенение может уменьшать прочность стебля за счет ограничения биосинтеза лигнина и ослабления механических тканей.

Попарные сравнения показали градиентность эффекта: каждый шаг увеличения освещенности сопровождался значимыми изменениями параметров, что важно для практики, где освещенность часто регулируется в диапазоне, а не «вкл/выкл».

На основе полученных закономерностей можно сформулировать прикладные рекомендации для светокультуры и выращивания рассады:

1) избегать длительного выращивания растений при низком PPFD, поскольку это формирует вытянутый стебель с меньшей лигнификацией и повышает риск полегания;

2) при ограничениях по мощности светильников компенсировать недосвет снижением плотности растений, оптимизацией фотопериода и контролем расстояния от источника света до верхушек растений;

3) при описании светокультуры обязательно фиксировать PPFD, спектральное соотношение синего, красного и дальнего красного света, длительность экспозиции и возрастную стадию растений;

4) для более точного прогноза механической устойчивости дополнять высоту и диаметр измерением лигнина, морфометрией ксилемы/склеренхимы и, при возможности, прямыми механическими тестами на изгиб.

Для учебных лабораторных работ протокол удобен тем, что позволяет соединить морфологию, анатомию и статистику: измерения выполняются доступными инструментами, а результаты устойчиво демонстрируют действие экологического фактора.

Выводы

Проведенное исследование подтвердило, что стебель травянистого растения является высокопластичной структурой, чувствительно реагирующей на изменение светового режима не только на уровне общей морфометрии, но и на уровне функционально значимых признаков, связанных с механической устойчивостью и дифференцировкой тканей. В условиях контролируемого градиента освещенности была выявлена устойчивая закономерность: при увеличении PPFD уменьшалась высота стебля, тогда как диаметр и показатель лигнификации возрастали.

Полученные результаты позволяют сделать принципиально важный вывод о функциональном компромиссе между вытягиванием и укреплением стебля. При дефиците света растение перераспределяет ресурсы в пользу быстрого роста междоузлий, что обеспечивает повышение высоты побега и потенциальное преимущество в конкуренции за свет. Однако этот выигрыш достигается ценой снижения выраженности признаков механического усиления: стебель оказывается более тонким и менее лигнифицированным. Напротив, при более высоком уровне освещенности наблюдается переход к стратегии конструктивного усиления: рост в длину сдерживается, но возрастает поперечный размер стебля и усиливается формирование лигнифицированных клеточных стенок.

Статистическая проверка данных показала, что влияние освещенности на все исследованные показатели является значимым, а величины эффектов относятся к крупным. Выявленные различия сохранялись не только на уровне общей дисперсионной проверки, но и при попарных сравнениях между уровнями освещения, что подтверждает градиентный, дозозависимый характер реакции. Дополнительную ценность результатам придает проверка предпосылок ANOVA, которая показала допустимость применения параметрического анализа в данной выборке.

В целом исследование подтверждает, что стебель не является пассивной опорной осью растения, а представляет собой динамичную, функционально настраиваемую систему. Изменение освещенности запускает согласованную перестройку параметров стебля, отражающую адаптивный выбор между быстрым ростом в длину и формированием более прочной конструкции. Полученные выводы имеют теоретическое значение для ботаники

вегетативных органов и прикладное значение для светокультуры, агротехнологий и учебно-исследовательской практики.

Список литературы

1. Григорьева Е. И., Сидорчук Ю. В., Дейнеко (Мух) Е. В. Формирование агрегатов в культуре клеток высших растений: роль компонентов клеточных стенок // Успехи современной биологии. 2022. Т. 142, № 6. С. 624–637. DOI: 10.31857/S0042132422060035.
2. Кулешова (Березкина) Т. Э., Удалова (Зайцева) О. Р., Балашова (Ляхматова) И. Т., Аникина (Литвинюк) Л. М., Конончук П. Ю., Мирская (Нерушева) Г. В., Дубовицкая В. И., Вертебный В. Е., Хомяков Ю. В., Панова Г. Г. Особенности влияния спектра излучения на продуктивность и биохимический состав тестовых плодовых и листовых овощных культур // Журнал технической физики. 2022. Т. 92, № 7. С. 1060–1068. DOI: 10.21883/JTF.2022.07.52663.343-21.
3. Лебедев В. Г., Шестибратов К. А. Генная инженерия биосинтеза лигнина в деревьях: компромисс между свойствами древесины и жизнеспособностью растений // Физиология растений. 2021. Т. 68, № 4. С. 339–355. DOI: 10.31857/S0015330321030106.
4. Мокишина Н. Е., Микушина П. В., Горшкова (Шушукина) Т. А. Экспрессия генов целлюлозосинтаз при гравистимуляции растений льна (*Linum usitatissimum*) и тополя (*Populus alba × tremula*) // Биоорганическая химия. 2022. Т. 48, № 3. С. 313–327. DOI: 10.31857/S0132342322030137.
5. Delmer D., Dixon R. A., Keegstra K., Mohnen D. The plant cell wall – dynamic, strong, and adaptable – is a natural shapeshifter // The Plant Cell. 2024. No 5 (36). P. 1257–1311. DOI: 10.1093/plcell/koad325.
6. Gautrat P., Matton, S. E. A., Oskam, L., Shetty, S. S., Van Der Velde, K. J., Pierik, R. Lights, location, action: shade avoidance signalling over spatial scales // Journal of Experimental Botany. 2025. No 3 (76). P. 695–711. DOI: 10.1093/jxb/erae217.
7. Kraemer J., Fankhauser C. Environmental control of hypocotyl elongation // Annual Review of Plant Biology. 2024. No 1 (75). P. 489–519. DOI: 10.1146/annurev-arplant-062923-023852.
8. Liu W., Hussain, S., Liu, T., Zou, J., Ren, M., Zhou, T., Liu, J., Yang, F., Yang, W. Shade stress decreases stem strength of soybean through restraining lignin biosynthesis // Journal of Integrative Agriculture. 2019. No 1 (18). P. 43–53. DOI: 10.1016/S2095-3119(18)61905-7.
9. Liu Y., Ye, R., Gao, X., Lin, R., Li, Y. Intermittent supplementation with far-red light accelerates leaf and bud development and increases yield in lettuce // Plants. 2025. No 1 (14). P. 139. DOI: 10.3390/plants14010139.
10. Ma P., Zhou, L., Liao, X.-H., Zhang, K.-Y., Aer, L.-S., Yang, E.-L., Deng, J., Zhang, R.-P. Effects of low light after heading on the yield of direct seeding rice and its physiological response mechanism // Plants. 2023. No 24 (12). P. 4077. DOI: 10.3390/plants12244077.
11. Martinez-Garcia J. F., Rodriguez-Concepcion M. Molecular mechanisms of shade tolerance in plants // New Phytologist. 2023. No 4 (239). P. 1190–1202. DOI: 10.1111/nph.19047.
12. Meijer D., Meisenburg, M., Van Loon, J. J. A., Dicke, M. Effects of low and high red to far-red light ratio on tomato plant morphology and performance of four arthropod herbivores // Scientia Horticulturae. 2022. (292). P. 110645. DOI: 10.1016/j.scienta.2021.110645.
13. Sellaro R., Durand, M., Aphalo, P. J., Casal, J. J. Making the most of canopy light: shade avoidance under a fluctuating spectrum and irradiance // Journal of Experimental Botany. 2025. No 3 (76). P. 712–729. DOI: 10.1093/jxb/erae334
14. Zhang S., Zhu, H., Wang, L., Zhang, Y., Cen, H., Xu, T. Effects of Selenium on the Lignin Deposition Pattern and Stem Mechanical Properties of Alfalfa (*Medicago sativa* L.) // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2024. No 17 (72). P. 9923–9936. DOI: 10.1021/acs.jafc.3c06684
15. Zhong R., Ye Z.-H. Transcriptional regulation of lignin biosynthesis // Plant Signaling & Behavior. 2009. No 4 (11). P. 1028–1034. DOI: 10.4161/psb.4.11.9875

References

1. Grigor'eva, E. I., Sidorchuk, Yu. V. & Deineko (Mukh), E. V. (2022). Formirovanie agregatov v kul'ture kletok vysshikh rastenii: Rol' komponentov kletochnykh stenok [Aggregates formation in higher plants cell culture: the role of cell wall components]. *Uspekhi Sovremennoi Biologii*, 142(6), 624–637. <https://doi.org/10.31857/S0042132422060035> (In Russian).
2. Kuleshova (Berezkina), T. E., Udalova (Zaitseva), O. R., Balashova (Lakhmatova), I. T., Anikina (Litvinyuk), L. M., Kononchuk, P. Yu., Mirskaya (Nerusheva), G. V., Dubovitskaya, V. I., Vertebnyi, V. E., Khomyakov, Yu. V., & Panova, G. G. (2022). Osobennosti vliyaniya spektra izlucheniya na produktivnost' i biokhimicheskii sostav testovykh plodovykh i listovykh ovoshchnykh kul'tur. *Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki*, 92(7), 1060–1068. <https://doi.org/10.21883/JTF.2022.07.52663.343-21> (In Russian).
3. Lebedev, V. G., & Shestibratov, K. A. (2021). Gennaya inzheneriya biosinteza lignina v derev'yakh: Kompromiss mezhdru svoistvami drevesiny i zhiznesposobnost'yu rastenii. *Fiziologiya Rastenii*, 68(4), 339–355. <https://doi.org/10.31857/S0015330321030106> (In Russian).
4. Mokshina, N. E., Mikshina, P. V., & Gorshkova (Shishkina), T. A. (2022). Ekspressiya genov tsellyulozosintaz pri gravistimulyatsii rastenii l'na (*Linum usitatissimum*) i topolya (*Populus alba* × *tremula*) [Expression of Cellulose Synthase Genes during the Gravistimulation of Flax (*Linum usitatissimum*) and Poplar (*Populus alba* × *tremula*) Plants]. *Bioorganicheskaya Khimiya*, 48(3), 313–327. <https://doi.org/10.31857/S0132342322030137> (In Russian).
5. Delmer, D., Dixon, R. A., Keegstra, K., & Mohnen, D. (2024). The plant cell wall—Dynamic, strong, and adaptable – Is a natural shapeshifter. *The Plant Cell*, 36(5), 1257–1311. <https://doi.org/10.1093/plcell/koad325> (In English).
6. Gautrat, P., Matton, S. E. A., Oskam, L., Shetty, S. S., Van Der Velde, K. J., & Pierik, R. (2025). Lights, location, action: Shade avoidance signalling over spatial scales. *Journal of Experimental Botany*, 76(3), 695–711. <https://doi.org/10.1093/jxb/erae217> (In English).
7. Krahmer, J., & Fankhauser, C. (2024). Environmental Control of Hypocotyl Elongation. *Annual Review of Plant Biology*, 75(1), 489–519. <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-062923-023852> (In English).
8. Liu, W., Hussain, S., Liu, T., Zou, J., Ren, M., Zhou, T., Liu, J., Yang, F., & Yang, W. (2019). Shade stress decreases stem strength of soybean through restraining lignin biosynthesis. *Journal of Integrative Agriculture*, 18(1), 43–53. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(18\)61905-7](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(18)61905-7) (In English).
9. Liu, Y., Ye, R., Gao, X., Lin, R., & Li, Y. (2025). Intermittent Supplementation with Far-Red Light Accelerates Leaf and Bud Development and Increases Yield in Lettuce. *Plants*, 14(1), 139. <https://doi.org/10.3390/plants14010139> (In English).
10. Ma, P., Zhou, L., Liao, X.-H., Zhang, K.-Y., Aer, L.-S., Yang, E.-L., Deng, J., & Zhang, R.-P. (2023). Effects of Low Light after Heading on the Yield of Direct Seeding Rice and Its Physiological Response Mechanism. *Plants*, 12(24), 4077. <https://doi.org/10.3390/plants12244077> (In English).
11. Martinez-Garcia, J. F., & Rodriguez-Concepcion, M. (2023). Molecular mechanisms of shade tolerance in plants. *New Phytologist*, 239(4), 1190–1202. <https://doi.org/10.1111/nph.19047> (In English).
12. Meijer, D., Meisenburg, M., Van Loon, J. J. A., & Dicke, M. (2022). Effects of low and high red to far-red light ratio on tomato plant morphology and performance of four arthropod herbivores. *Scientia Horticulturae*, 292, 110645. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110645> (In English).
13. Sellaro, R., Durand, M., Aphalo, P. J., & Casal, J. J. (2025). Making the most of canopy light: Shade avoidance under a fluctuating spectrum and irradiance. *Journal of Experimental Botany*, 76(3), 712–729. <https://doi.org/10.1093/jxb/erae334> (In English).
14. Zhang, S., Zhu, H., Wang, L., Zhang, Y., Cen, H., & Xu, T. (2024). Effects of Selenium on the Lignin Deposition Pattern and Stem Mechanical Properties of Alfalfa (*Medicago sativa* L.).

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 72(17), 9923–9936.
<https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c06684> (In English).

15. Zhong, R., & Ye, Z.-H. (2009). Transcriptional regulation of lignin biosynthesis. *Plant Signaling & Behavior*, 4(11), 1028–1034. <https://doi.org/10.4161/psb.4.11.9875> (In English).

Поступила в редакцию 21.02.2026 г.

Usik D. A. Structural and functional plasticity of herbaceous plants stems under illumination gradients. –

The stem provides mechanical support, transports water and assimilates, and is involved in regulating shoot architecture and adaptive plasticity. This study experimentally tested how changes in illuminance intensity affect stem morphometry (height and diameter) and lignification index (lignin mass fraction) in *Brassica rapa* L. var. *rapa*, a rapid-cycling line Wisconsin Fast Plants a fast-growing herbaceous species under controlled conditions. Measurements were taken on the 28th day of cultivation.

A single-factor laboratory experiment (n = 90) was conducted with three photon flux levels (60, 180, and 420 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) under identical temperature, humidity, photoperiod, and watering regimes. Differences were tested using analysis of variance. It was shown that with increasing illumination, stem height decreased, while diameter and lignin content increased (ANOVA: $F(2,87) = 79.44; 44.11; 33.96; p < 0.001$). Post-hoc comparisons confirmed gradient differences between all pairs of light levels. Additional analysis revealed a negative relationship between height, diameter, and lignification, and a positive relationship between diameter and lignin. The results are interpreted as an adaptive shift from an elongation strategy to a shoot strengthening strategy.

Keywords: stem, primary and secondary structure, xylem, phloem, cambium, lignin, photomorphogenesis, mechanical stability, plasticity.

Usik Дмитрий Андреевич

ассистент кафедры биохимии, биотехнологии и физиологии, института природы и человека, ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»,

г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ.

E-mail: Usik.d77@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4994-7054

SPIN-код: 2093-9506

Usik Dmitrii Andreevich

Assistant of Department of Biochemistry, Biotechnology and Physiology, Institute of Nature and Man, Ufa University of Science and Technology, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian Federation.